

УДК: 330.101

DOI: 10.5281/zenodo.15073024 <https://zenodo.org/record/15073024>

EDN: URJQUI

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ушанков Вячеслав Анатольевич¹

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и экономической истории экономического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета, Санкт-Петербург, Россия, (Slawusha@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-6037-8246)

Ключевые слова: методология, политэкономия, научное направление, объект анализа, общественное хозяйство, модификация рынка, деструкция рынка, частная собственность, корпорация

Для цитирования: Ушанков В.А. Классическая политическая экономия: история и современность // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 244-258.

CLASSICAL POLITICAL ECONOMY: HISTORY AND PRESENT DAY

Vyacheslav A. Ushankov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic History. Faculty of Economics Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, (Slawusha@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-6037-8246)

Keywords: methodology, political economy, scientific direction, object of analysis, public economy, market modification, market destruction, private property, corporation

For citation: Ushankov V.A. Classical political economy: history and present day. Problems in Political Economy. 2025;1(41):244-258.

JEL codes: A10, B00, B40

К вопросу о двойственности методологии экономического анализа

Научное представление о грядущем обществе складывается из тех теоретических посылок, из которых исходит сама наука. Современная экономическая наука состоит из двух принципиальных направлений или двух традиций, начало которым положено еще в постсмитовский период, тогда, когда стало оформляться само теоретическое знание.

Принципиальные различия между этими двумя направлениями экономической мысли вытекают из различий в понимании ими объекта научного исследования. В одном направлении, получившем впоследствии название классического

¹ © Ушанков В.А., 2025

или политико-экономического, объектом научного познания берется «хозяйство, взятое в целом». Хозяйство здесь понимается как воспроизводственный процесс, в котором решается задача обеспечения жизнедеятельности всего общества («богатство народов»). В другом, субъективистском или маргиналистском направлении, объектом исследования берется хозяйство, понимаемое как область принятия рациональных решений отдельным хозяйствующим субъектом («экономический человек»), действующим на свой страх и риск в обеспечении своего благосостояния.

Основанием такого дуализма, сложившегося в науке, служит двойственность самого хозяйственного процесса, о которой писал еще Аристотель. С одной стороны, хозяйствование – это «искусство ойкономики» или искусство создавать «истинное богатство», т.е. обеспечивать потребности ойкоса всем необходимым. С другой стороны, хозяйствование – это «искусство наживать состояние» (хрема), т.е. искусство экономного ведения дел (Аристотель, 2006, с. 22-48). Два смысловых начала в едином хозяйственном процессе – воспроизводство и эффективность, находят свое проявление в науке в виде оформления двух ее объектов теоретического исследования. В одном случае, – хозяйство, взятое в целом, в другом, – хозяйственная деятельность.

Подтверждением смыслового дуализма, сложившегося в экономической науке, может быть названо проявление двойственности в понимании природы важнейшей системообразующей категории – ценности. В воспроизводственной традиции ценность понимается как объективная категория, как часть издержек общественных усилий (труда). В другой традиции ценность понимается как категория субъективных оценок со стороны отдельного хозяйствующего субъекта.

Дуализм в экономической науке осложняется тем обстоятельством, что она предстает как общественная наука. А это предполагает проявление социальной определенности в выборе предмета исследования. Очевидно, что выбор между исследованием «богатства обществ» или частного благосостояния имеет мировоззренческие причины в понимании наилучших целей общественного хозяйства. В этом смысле экономическая наука и ее история представляют собой не только теоретическое, но и также мировоззренческое противостояние. Действительно, вся постмитовская экономическая наука – это противостояние двух традиций в понимании объекта научного исследования и, соответственно, целей общественного хозяйства. Это «богатство народов» в классической (воспроизводственной) традиции в экономической науке (Д. Рикардо, К. Маркс) и частное благосостояние в субъективистской традиции (маржинализм) (Ушанков, 2023).

Объект экономического анализа и рынок. Принципиальные различия в понимании объекта и предмета исследования обнаруживают себя во многих теоретических вопросах экономической науки. Одним из таких вопросов является описание характеристик будущего экономического устройства общества.

В современной специальной литературе представлен широкий перечень различных концепций, дающих представление о путях дальнейшего экономического развития. В зависимости от положенных в их основу критериев развитости: техника, технология, сфера услуг, информация, экология и т.д. грядущие эпохи получают название – постиндустриального, общества благоденствия, информационная, эко-

логоориентированные и т.д.² Однако следует заметить, что несмотря на различие предлагаемых критериев развитости, большинство названных концепций имеют одну общую для них особенность. Все они исходят из неустранимости, важнейшего ключевого признака экономического развития – рынка. Рынок здесь остается быть решающим фактором обеспечения эффективности.

Вместе с тем, анализ процессов, происходящих сегодня в современной экономике, дает основание предположить, что качественные изменения, которые здесь происходят затрагивают саму суть рыночного механизма. Рынок, перестает быть основной характеристикой распределительных отношений в общественном хозяйстве.

Господствующий сегодня в науке неоклассический мейнстрим в силу особенности своей методологии, оказывается неспособным воспринять эти качественные изменения. В этих обстоятельствах в науке, как никогда раньше, становится востребованной принципиально отличная от мейнстрима методология экономического анализа воспроизводственной, политико-экономической научной традиции. Политическая экономия, исходя из своих методологических особенностей – анализ хозяйства, взятого в целом, оказывается свободной от ограничений, связанных с исследованием сугубо рыночного способа взаимосвязи хозяйствующих субъектов. Критерием результативности экономического развития общества здесь становится «богатство народов».

Особенность методологии классической политической экономии – исследование общественного хозяйства предполагает использование ею исторического метода. Вся история общественного и экономического развития предстает как последовательные качественные изменения общественного хозяйства его стадии, формации, имеющие внутреннюю логику своего развития. Исходя из этого, политическая экономия вполне может пересмотреть место рынка как центральной категории общественного хозяйства. На смену рыночному механизму распределения приходит экономическая система распределения непосредственного деньгами, направленного на достижение всеобщего благоденствия под надзором общественных институтов. Речь идет о смене концепций рыночного распределения на пострыночное или постэкономическое развитие.

«Постэкономика» против «постиндустриализма». В формационной теории важнейшей характеристикой качественных изменений хозяйственных систем служит принцип взаимосвязи участников общественного производства производителей и потребителей – рынок или распределение. Исторически смена распределительных отношений доэкономических первобытных хозяйств на меновые отношения купли-продажи опосредованных деньгами произошла в эпоху установления вторичной экономической формации. Если следовать далее диалектической логике, то экономическая эпоха, претерпев качественные изменения, вполне может возвратиться к отношениям распределения непосредственных рынком, т.е. к постэкономическому обществу. Трансформация капитализма в новое посткапиталистическое общество организованного на новых принципах – закономерность общественного развития (Друкер, 1999, с. 72-100).

² «Постиндустриальное общество» (Дж. Белл), «Общество развитого третичного сектора» (Ж. Фурастье), «Информационное общество» (Ф. Махлуп и Т. Умасео), «Общество всеобщего благосостояния», «Экологоориентированное общество» и т.д.

В постэкономическом обществе на место рыночного механизма распределения должны прийти не опосредованные рынком отношения планомерного распределения. Грядущее посткапиталистическое устройство – это прежде всего пострыночное хозяйство, возникшее вследствие качественных изменений, происходящих в индустриальной экономике (Бузгалин, Барашкова, 2023).

Технологические, организационные, коммуникационные и др. изменения, наблюдаемые сегодня в экономике, дают основания подтвердить справедливость политико-экономической концепции о наступлении новой постэкономической стадии развития общественного хозяйства. В результате качественных изменений в общественном хозяйстве, происходит деструкция ключевого элемента предшествующей индустриальной или экономической стадии развития – рынка.

В данной статье мы не будем воспроизводить все подробности концепции постэкономического общественного развития, изложенные в свое время К. Марксом. Они достаточно известны. Обратим внимание читателя лишь на некоторые процессы, происходящие в современной хозяйственной жизни, которые могут служить иллюстрацией принципиальных изменений в ней.

Деструкция рынка

На экономической стадии развития общества рынок служит закономерным механизмом обеспечения взаимосвязи всех хозяйствующих субъектов, преследующих свои частные цели. Обеспечивая оптимальное распределение ресурсов и благ между эффективными и неэффективными частными собственниками, между производительным, торговым и финансовым капиталами, рынок представляет собой фундаментальное условие воспроизводства всего общественного хозяйства (Козлова, 2018, с. 10).

Однако выскажем предположение, что происходящие сегодня качественные изменения в механизме функционирования современного рынка, направленные на его совершенствование, все же ведут его к деструкции. Во-первых, это так называемый «провал рынка», когда рынок перестает исполнять свое основное предназначение – устанавливать оптимальные пропорции взаимодействия всех субъектов рыночных отношений. Во-вторых, происходит сужение поля действия рыночного механизма. Рынок перестает быть единственным арбитром в распределении ресурсов и благ в общественном хозяйстве. В-третьих, происходит модификация самого рыночного механизма. Стихийность спонтанных рыночных процессов сменяется противоположным свойством – планомерностью.

«Провалы» рынка или неспособность его выполнять свои функции

Проблема эффективности и ее анализ. Рынок, в соответствии со своей природой, – это сфера купли-продажи, в которой каждый ее участник поступает рационально, преследуя свой частный интерес. В итоге, достигается эффективность рыночного распределения товаров и ресурсов.

Для иллюстрации наивысшей рыночной эффективности в экономическом мейнстриме обычно используют модель оптимума по Парето (Блауг, 1994, с. 540-561). Однако очевидно, что это всего лишь идеальная модель рыночного товароборота, в основу которой положена формальная рациональность хозяйствующего субъекта. На самом деле, и это признается современной экономической наукой, ра-

циональность принятия решения хозяйствующим субъектом гораздо более сложное явление, чем простая расчетливая рациональность «ходячего калькулятора». Человек в условиях современной экономики находится в перекрестии воздействия различного рода внутренних (субъективистских) и внешних (институциональных) обстоятельств. Это ограниченная рациональность (неполнота информации, когнитивные ограничения и т.д.); относительная рациональность, относительно различных целей хозяйствования (благополучие, творчество, лидерство); ценностных мотивов и убеждений (долг, верования, корпоративная этика и т.д.).

Учет всех перечисленных обстоятельств, определяющих реальную картину хозяйственного поведения человека в современном общественном хозяйстве, означает, что модель эффективности по Парето теряет свою убедительность. Для объяснения рациональности поведения хозяйствующего субъекта, приводящей к эффективности распределения ресурсов, требуется другая модель, которая учитывала бы весь контекст социальных мотиваций экономического поведения.

Возражения против учета различных «неэкономических» факторов в экономическом анализе рационального поведения хозяйствующих субъектов, имеющиеся в литературе, относятся к сторонникам неоклассического мейнстрима. Вместе с тем, это не единственный взгляд на рациональность хозяйственного поведения. Политическая экономия объектом научного исследования, которой служат законы воспроизводства всего общественного хозяйства, предлагает другую модель эффективности распределительного механизма.

Рассматриваемые в политической экономии законы поведения хозяйствующих субъектов в общественном хозяйстве проявляются «через сознание и волю людей». Учет «сознательности» хозяйственного поведения человека в общественном хозяйстве несколько не противоречит объективности их действия. Они объективны уже в силу того, что отражают закономерности описываемого объекта – всего общественного хозяйства. Объективные экономические законы, описывающие общественную хозяйственную жизнь, действуют как законы-тенденции, в которых происходит учет всей совокупности человеческих, социальных и политических обстоятельств принятия хозяйственного решения. Да, личное, частное благополучие, но полученное в рамках социальных норм поведения (формальных и неформальных). Иными словами, в основу политико-экономической модели эффективного распределения кладутся не формально-логические законы максимизации дохода частным субъектом, а законы-тенденции, направленные на обеспечение благополучия всего общественного хозяйства.

Методология экономического анализа в политической экономии позволяет органически объединить две составляющие единого хозяйственного процесса: формально-логическую или «чистую» теорию и социальность хозяйственных решений. Социальность здесь «приземляет» действие объективных экономических законов в их практическом проявлении (экономической политики).

Производство и распределение общественных благ. К обстоятельствам, свидетельствующим об ограниченной эффективности рыночного распределения, следует также отнести расширение сферы производства и распределения общественных благ.

В силу своих принципиальных свойств «чистые» общественные блага не могут быть исключенными из сферы потребления. Общественные блага – это реальные

экономические блага, обладающие полезностью, производство которых требуют возмещения затрат. Но поскольку их производство не имеет коммерческой привлекательности, то возмещение затрат на их производство и распределение должно происходить общественным образом в рамках государственного финансирования.

Конечно, в рыночной экономике общественные блага могут присутствовать в сфере потребительского обмена и даже иметь денежную форму (условно общественные блага), но очевидно также, что «истинная» их ценность определяется вне механизма учета платежеспособного спроса на них со стороны их потребителей. Ценность общественных благ определяется их общественной значимостью, распределение которых принципиально не требует рынка как распределительного механизма, реализующего частные коммерческие интересы. Рыночный механизм распределения здесь уступает место сфере действия государственных и общественных организаций³.

Ограниченность рынка в учете экстерналий. Тема ограниченности рыночного механизма в учете и распределении затрат в общественном хозяйстве возникает также при учете и распределении экстерналий. Побочные эффекты производственной деятельности, не связанные непосредственно с основной предпринимательской деятельностью, или экстерналии, сопровождают деятельность любого частного производителя, который выполняет свою долю общественных работ.

В силу особенности своей природы, затраты и результаты возникающие как побочные эффекты от частной производственной деятельности не могут быть сразу оценены и, соответственно, получить свое точное денежное выражение. В большинстве случаев вменение побочных эффектов конкретному производителю вызывает затруднения и требует общественных усилий, чтобы быть адресно перенесенными на его издержки. Потому экстерналии не всегда могут присутствовать на рынке в виде конкретных издержек конкретного производителя и подлежать рыночному распределению. Вместе с тем экстерналии – это реальные издержки, которые существуют и оказывают влияние на эффективность всего общественного производства. Следовательно, учет экстерналий и вменение их частному производителю требует общественных усилий (нормативная база, экономическая политика и т.д.). Рыночный механизм распределения издержек демонстрирует свою ограниченность.

Ограниченность рынка в учете транзакционных издержек. Другим элементом процесса общественного производства, существование которого нарушает эффективность рыночного механизма распределения служат транзакционные издержки. Понятие транзакционных издержек вытекает из предположения о том, что издержки, связанные с функционированием самого рынка не равны нулю. Признание наукой существования транзакционных издержек связано с ростом издержек по обеспечению различного рода коммуникативных, межпроизводственных связей в общественном хозяйстве.

Транзакционные издержки также как и экстерналии, в силу своих природных особенностей, не всегда могут быть учтены непосредственно в цене товара

³ «Мера подрыва рыночно-капиталистических начал в сфере распределения дохода может быть представлена количественно, через абсолютные и относительные показатели объема получаемых определенными слоями населения пособий и бесплатных благ, через ставку прогрессивного подоходного налога (а она в настоящее время в странах Западной Европы составляет 40-50%, в США – 35-40%)» (Бузгалин, Колганов, 2023, с. 23).

отдельного частного производителя. Временная задержка окончательного учета и вменения этих издержек частному производителю оказывает дезориентирующее воздействие на установление рыночного равновесия. Рынок в поиске своего равновесия перестает справляться с непосредственным учетом всех «истинных» издержек (экстерналии и транзакционные издержки).

Одним из современных способов решения проблем учета побочных эффектов и снижения транзакционных издержек в современной экономике служит появление в ней корпораций. Корпорация – особая организационно-правовая форма производственной деятельности, которая позволяет посредством внутрикorporативных интеграционных связей (горизонтальные и вертикальные) учесть значительную часть транзакционных издержек внутрифирменных потоков и реализовать целесообразное распределение экстерналий. Важно заметить, что внутрикorporативные хозяйственные связи решают проблему распределения нерыночными методами их регулирования. Внутрифирменные механизмы распределения и трансфертные цены уже не подчиняются законам рынка и скорее напоминают внутрикorporативные плановые отношения.

Другим способом учета экстерналий и устранения транзакционных потерь в современной экономике, служит переход к государственным методам их учета и распределения, что означает сужение поля деятельности рыночного механизма.

Модификация современного рынка

Экономический смысл рынка как механизма взаимодействия продавца и покупателя – обеспечение через систему цен эффективного распределения ограниченных ресурсов и осуществление, тем самым, воспроизводства всего общественного хозяйства. Вместе с тем механизм рынка находится сегодня под воздействием различных обстоятельств, влияние которых существенно его модифицирует, вплоть до изменения сущностных черт.

Смена технологического основания меновых отношений. Прежде всего происходит изменение технического и технологического базиса рыночного механизма. На смену технологиям предыдущей экономической эпохи, представленные машиной, приходят производственные системы с широкими коммуникационными возможностями (автоматизированное производство), которые существенно меняют содержание рыночной взаимосвязи между производителем и потребителем.

Во-первых, системы автоматизированного производства, пришедшие на смену машинному производству, ориентированному на массовое производство однородной продукции, обладают способностью гибкой и быстрой переналадки выпускаемой продукции различной спецификации вплоть до производства штучной специализированной продукции.

Во-вторых, развитые коммуникативные системы (маркетплейсы, интернет-торговля, шеринг) существенно изменяют сам товарообмен. С одной стороны, обостряет конкуренцию между производителями. С другой, наделяет покупателя активным воздействием на производителя. Через систему индивидуальных заказов (каталоги) потребитель оказывает воздействие на объемы и спецификацию выпускаемой продукции. Например, принимает участие в комплектации покупаемой продукции.

В свою очередь производитель для удовлетворения спроса адресного потребителя вынужден гибко корректировать свои производственные запасы, проникая в некоторых случаях в сферу потребления продукции. Например, предлагая продукцию по принципу «сделай сам».

Итак, коммуникативные системы на рынке меняют модель стихийного рыночного взаимоотношения производителя и потребителя, ориентированного на массовое производство продукции для неизвестного покупателя (купит – не купит). На место стихийности и неопределенности производства продукции на неизвестный рынок приходят методы планомерных расчетов (маркетинг, логистика и т.д.), ориентированных на удовлетворение спроса уже адресного потребителя.

Цена как общественный норматив распределения. К важнейшим обстоятельствам, означающим модификацию современного рынка, следует отнести изменения в нем места и роли цены. Цена сегодня, в силу воздействия на нее целого ряда факторов (транзакционные издержки, экстерналии, экономическая политика), препятствующих установлению рыночного равновесия, перестает быть индикатором эффективности рыночного распределения ресурсов.

Уровень цены в современной экономике все меньше обнаруживает зависимость от непосредственных издержек производства. На уровень цены сегодня оказывают воздействие различные нормативы и законодательные акты (налоговые вменения, нормы прибыли, акцизы, НДС, тарифы, социальные отчисления и т.д.), которые находятся под значительным регулирующим воздействием со стороны государственных и социальных институтов. Кроме того, в цене возрастает доля нематериальных активов: информационный продукт, интеллектуальная собственность (патенты, лицензии и т.д.), ценность которых не определяется издержками, а определяются рентными отношениями. На установление рыночной цены также оказывает влияние социальная и экологическая значимость реализуемых товаров.

Конечно, цена в современной экономике продолжает выполнять роль рыночного регулятора распределительных отношений. Однако становится все более очевидным, что учет всех вышеперечисленных факторов, оказывающих воздействие на цену, ведет к тому, что цена в современной экономике из ключевого элемента конкурентного рыночного механизма превращается в норматив распределительных отношений (таблица 1). Цена как общественный норматив превращается в инструмент проведения экономической, социальной, экологической и т.д. политики современного общества. В современной цене воплощаются представления общества о его благополучии, отношении к ресурсам и т.д.

Таблица 1

Структура цены-норматива и природа ее составных частей				
Субъективная оценка полезности блага	Нормативы – платежи, налоги, квоты и т.п., отражающие регулируемую роль государства в экономике	Конкуренция на рынке (спрос и предложение), оказывающая воздействие на уровень цен	Издержки факторов производства, формирующиеся на рынках факторов производства	Транзакционные издержки
Субъективная природа	Нормативная природа	Рыночная природа	Относительно объективная природа	Институциональная природа

Источник: составлено автором.

Во-вторых, на уровень цены в современной экономике оказывает влияние изменение природы самого платежеспособного спроса. Мотивом приобретения товара сегодня становится не столько его полезность как таковая в ее экономическом, воспроизводственном смысле, т.е. призванная удовлетворить насущную потребность, сколько ценностные характеристики товара⁴. Широко развитая сегодня интернет-торговля способствует значительной подвижности оценок товаров со стороны потребительского выбора. Через знакомство с отзывами о качестве и свойствах продуктов в интернет-каталогах маркетплейсов, посредством использования включенных в них фильтров оценки, потребитель получает возможность не только приобрести необходимый ему товар (экономическая сторона), но и удовлетворить свои вкусовые, «ценностные» запросы. «Ценностная» сторона товара, становится выражением личного выбора потребителя из множества предлагаемых товаров.

Цена сегодня в некоторых случаях теряет свое сугубо экономическое содержание и превращается в потребительную ценность (ценность для потребителя).

Итак, наблюдаемые сегодня в экономике тенденции воздействия на уровень рыночной цены со стороны внешних, не рыночных факторов превращает ее все больше похожей на общественный норматив распределения, в котором учитывается большое количество различных обстоятельств, имеющих значение с позиций обеспечения всего воспроизводственного процесса в общественном хозяйстве.

Сужение поля действия рыночного механизма

Распределение вместо товарооборота. Экономическая сущность рынка – распределение товаров и ресурсов, опосредованное деньгами. Это значит, что не платежеспособный спрос рынок не «видит». Вместе с тем очевидно, что общественное хозяйство охватывает собою потребности отдельных людей и всего общества, не имеющих денежного обеспечения. Это не только потребности частных лиц в силу различных обстоятельств, лишенных денежного обеспечения, но и потребности всего общества. Субъектами такой сферы неплатежеспособного спроса на блага, необходимые для удовлетворения общественных потребностей, служат государственные, социальные, экологические организации и институты.

Как важнейший элемент общественного воспроизводства рынок принимает участие в обеспечении удовлетворения неплатежеспособного спроса. Система налогообложения частного предпринимательства формирует общественные фонды потребления, которые обеспечивают удовлетворение неплатежеспособного спроса (пособия, пенсии, медицинские страховки и т.д.). Конечно, удовлетворение общественных потребностей в рыночной экономике происходит в соответствии с законами денежного обращения. Блага, имеющие общественную значимость, в некоторых случаях приобретают денежную форму, а их распределение может получить коммерческий интерес. Вместе с тем следует заметить, что существует принципиальная особенность распределения в сфере платежеспособного спроса и сферой хозяйственных отношений, в которой реализуется неплатежеспособный спрос. Сфере удовлетворения общественных потребностей, принципиально не свойственны рыночные отношения распределения. Распределение здесь ориентируется на соблюдение нормам – социальных, экологических, гуманитарных.

⁴ О воспроизводственном значении полезности оцениваемых благ (ценности) можно найти у всех представителей маржинального анализа.

Хозяйственные отношения современного общества характеризуются ростом значения общественных благ, распределение которых требует преодоления законов рыночного товарооборота. В общественном хозяйстве сугубо частный коммерческий интерес перестает быть содержанием меновых отношений. Место конкурентного рыночного механизма постепенно занимает альтернативный, нерыночный распределительный механизм, координация которого приобретает планомерный характер и переходит государственному и общественному управлению. Распределение вместо рыночного товарооборота – характерная черта качественно нового (пострыночного) этапа хозяйственных отношений.

Рентные отношения. Важным обстоятельством сужения поля действия рыночного механизма ценообразования служит расширение в современной экономике рентных отношений. Рента – особая форма дохода, которая возникает в результате реализации прав собственности на невоспроизводимый (земля) и уникальный ресурс (знание, информация, способности, умения и квалификация). Принципиальная особенность рентного дохода состоит в том, что формирование его оценки (цены), в отличие от ценности товара, находится в зависимости от возможности доступа к объекту прав собственности. Права собственности приобретают свое денежное выражение и становятся элементом оценки ценности объекта собственности.

Рентные отношения проникают во все сферы хозяйственных отношений, включая и сферу найма работников. Как доход от собственности на невоспроизводимый ресурс рента становится составной частью оплачиваемого труда наемного работника. Персональные знания и умения высококвалифицированных наемных работников превращаются в фактор их оценки. Заработная плата – превращенная форма ценности труда наемного работника, получает свое рентное выражение.

Расширение рентных отношений в современной экономике означает сужение конкурентного рыночного механизма в определении ценности реализуемых продуктов. Рынок, оставаясь основной формой реализации прав частной собственности дополняется еще одним фактором ценообразования. Во всяком случае сугубо рыночный механизм определения ценности в результате взаимодействия спроса и предложения осложняется рентными отношениями.

Информация как продукт совместного пользования. К сужению действия рынка в современной экономике приводит также расширение обращения на нем особого продукта, определение ценности которого не подчиняется действию обычных законов рыночного ценообразования. Речь идет о производстве и распределении информационного продукта.

Информация (ин-форм, введение в форму), означает осведомление, получение знания, сведений. По своей природе информация (знание, сведения) относится к уникальному и невоспроизводимому ресурсу.

Как любой ресурс в рыночной экономике информация приобретает свою денежную форму и подлежит реализации на рынке. Вместе с тем ценность информации как продукта рыночной торговли имеет принципиальную особенность. Прежде всего, она определяется собственно ценностью уникального невоспроизводимого ресурса (данные, сведения), составляющего его основу. Во-вторых, ценность (стоимость) информационного продукта определяется затратами на изготовление и тиражирование его носителя (книга, диск и т.д.). К ценности информационно-

го продукта следует также добавить косвенные издержки, связанные с затратами на получение, накопление и хранение знания, произведенными ранее. К этому относятся затраты на науку и образование. Окончательная цена информационного продукта определяется так же, как и цена любого другого товара, тем экономическим эффектом, который достигается его приобретением (куплей).

В современной экономике информационная отрасль занимает все более значительное место в обеспечении функционирования и воспроизводства всего общественного хозяйства. Очевидно, что рост этой отрасли в современной экономике находится в зависимости от расширения общественных благ в общественном хозяйстве – науки, образования, свобода творчества и умения.

Планомерность – новая черта распределительных отношений. Существенные изменения, происходящие сегодня в экономике, проявлением которых служат «провалы» рынка, сужение его деятельности, модификация цены и т.д., в конечном итоге означает, что на этом этапе ее развития происходит преодоление существенных черт характерных для рыночного распределения: стихийность и неопределенность. В новом, грядущем этапе постиндустриального (постэкономического) развития на смену рыночному распределению должен прийти альтернативный механизм планомерного распределения внутри общественного хозяйства (Бузгалин, Колганов, 2017).

Все вышеназванные обстоятельства качественных изменений распределительных отношений существенно усиливают место и роль государства в общественной хозяйственной жизни. Государственные и общественные институты как субъекты, представляющие интересы гражданского общества и его социальных групп, становятся фактором развития экономики народного хозяйства.

Деструкция частной собственности

Принципиальные изменения в отношениях собственности. Под собственностью в политической экономии понимается производственное отношение, определяющее суть взаимоотношений всех участников общественного производства. Вопрос о соотношении собственности как производственного отношения и правовых форм их проявления – это отдельный вопрос, требующий своего отдельного рассмотрения. Вместе с тем в данном тексте мы будем придерживаться позиции, согласно которой в реальной хозяйственной жизни производственные отношения могут проявляться в конкретных юридических формах (Капелюшников, 1990).

Рыночная торговля или купля-продажа – это, по сути, смена прав собственности у субъектов меновых отношений, противостоящих друг другу как носители своих частных интересов. Соответственно, реализация прав частной собственности представляет собой необходимое условие существования самого рынка.

Сегодня частная собственность как базовый институт рыночной экономики испытывает существенные изменения, которые затрагивают ее сущностные черты. Экономическая сущность юридических форм прав частной собственности состоит в том, что ее реализация направлена на обеспечение наибольшей эффективности использования объектов собственности в сравнении с другими формами собственности.

Экономическая сущность частной формы собственности состоит в том, что ее эффективность в наибольшей степени зависит от частного интереса реального

физического лица. Частная собственность физического лица (булочник, башмачник, владелец фабрики, завода), объединяющая иногда в одном лице функции владельца, управляющего и предпринимателя, а порой и работника, приобретает свое оправдание, поскольку за ней стоит сильнейший побудительный мотив к достижению наилучших результатов использования активов: получению прибыли, ренты, капитализации собственности. Но такая «классическая» частная собственность, как владение физического лица, относится к началу становления рыночного хозяйства индустриальной эпохи.

Процессы, которые происходят в современной экономике существенно меняют формы проявления частной собственности. На место частного физического лица, способного прямо проявлять личную заинтересованность в повышении эффективности объекта собственности, приходят экономические субъекты – управляющие, дилеры, трейдеры, акционеры и т.д. Частная собственность физического лица сегодня опосредуется целым рядом промежуточных звеньев, в которых теряются изначальные преимущества этой формы собственности. Частная собственность превращается в безликий институт (Тарандо, 2012).

Не случайно в современных экономических отношениях получает распространение англосаксонская правовая система «Общего права» со своим «пучком прав». Здесь частный интерес, направленный на эффективное функционирование реальных объектов собственности, «распыляется» между множеством правомочий. Каждый участник экономических отношений принимает «эффективные» решения, но только в рамках имеющихся у него правовых правомочий. Очевидна потеря изначальной субъектности частной собственности, что делало ее наиболее эффективной формой собственности.

Корпоративная собственность. Особенно отчетливо потеря субъектности частной формы собственности наблюдается в корпорации (акционерное общество). Корпорация – это совокупность относительно обособленных частей движимого, недвижимого имущества и нематериальных благ, закрепленных за юридическими собственниками или группой сособственников.

В корпорации на смену титульной собственности (физического лица) приходит ассоциированная собственность, активы которой, во-первых, распределяются через систему участия между другими частными капиталами, включая государственную и общественную. Во-вторых, в корпоративной собственности происходит ее вертикальная диверсификация: титульный собственник, топ-менеджер, управляющий, акционер (сособственник). В-третьих, происходит горизонтальное «распыление» капитала среди широкого круга держателей акций.

В корпорации с широким участием акционеров практически каждый владелец ценных бумаг (частный собственник) становится формальным участником движения капитала. Однако это уже не частный собственник в его классическом понимании, а представитель общей, ассоциированной собственности.

В условиях, когда активы становятся принадлежностью широкого круга ассоциированных сособственников (акционеров), происходит потеря субъектности частной собственности, которая изначально в «естественной» форме обеспечивала эффективность использования имеющихся активов. Личный, частный интерес перестает быть решающим фактором эффективного функционирования частной собственности.

Важнейшим условием эффективного функционирования корпоративного актива является не реализация сугубо частного интереса собственника, а отлаженная иерархическая система согласования интересов сложной структуры сособственников: акционеров, партнеров, соучредителей, менеджмента и т.д. Эффективность владения активами попадает в зависимость от согласованных решений между всеми соучастниками частной собственности. Все это в конечном итоге означает деструкцию института частной собственности, потерю ее изначальных экономических преимуществ.

С развитием корпоративной (акционерной) организационно-правовой формы собственности, традиционный институт частной собственности физического лица, характерный для индустриальной эпохи превращаются в свою противоположность – общественную собственность ассоциированных собственников. Частная собственность подвергается деструкции и становится юридической фикцией. О такой деструкции частной собственности, связанной с появлением ассоциированной собственности, прозорливо в свое время замечал еще Карл Маркс. «Акционерные общества, – пишет Маркс, – это результат высшего развития капиталистического производства, необходимый переходный пункт к обратному превращению капитала в собственность производителей, но уже не в частную собственность раздельных производителей, а в собственность ассоциированных производителей, в непосредственную общественную собственность» (Маркс, 1961, с. 480).

Заключение

Процессы, происходящие сегодня в современной экономике, демонстрируют такие ее качественные изменения, которые означают смену самого типа общественного хозяйства. Деструкция институтов рынка и частной собственности – ключевых элементов, характеризующих предшествующую экономическую (индустриальную) систему, прямо свидетельствуют об установлении качественно нового нерыночного механизма взаимосвязи производителей и потребителей. Речь идет об установлении постэкономического хозяйства, в котором на место стихийных рыночных процессов приходит система координации всех участников общественного производства – планомерность. Место рыночной цены как главного арбитра распределения в рыночной экономике занимает общественный норматив распределительных отношений в общественном хозяйстве.

В этих новых обстоятельствах хозяйствования в экономической науке возникает настоятельная потребность возвращения к идеям и методологии классической политической экономии, которая в силу своей объектной и предметной особенности обладает способностью адекватно отразить происходящие процессы в современной экономике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аристотель. Политика: (пер. с древнегреч.). М.: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 393 с.

Блауг М. Экономическая теория благосостояния Парето. В кн.: Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. М.: «Дело Лтд.», 1994. – 720 с.

Бузгалин А.В., Барашкова О.В. После рынка: рождение новой [пост] экономики // *AlterEconomics*. 2023. № 20(4). С. 731-750. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.1>

Бузгалин А.В., Колганов А.И. По ту сторону рынка и капитала: объективные основания процесса декоммерциализации. В сб.: Декоммерциализация экономики (социально экономические предпосылки прогресса человеческого потенциала и технологической модернизации). Под редакцией А.В. Бузгалина и Н.Г. Яковлевой. СПб.: «Политехника сервис», 2023. – 286 с.

Бузгалин А.В. Колганов А.И. Планирование в экономике XXI века: какое и для чего? // *TERRA ECONOMICUS*. 2017. Том 15. № 1. С. 29-43. DOI: 10.23683/2073-6606-2017-15-1-29-43

Друкер П. Посткапиталистическое общество. В кн.: Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. – 631 с.

Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности (метод, основные понятия, круг проблем). М.: ИМЭМО, 1990. – 90 с.

Козлова В.А. К вопросу о постэкономизме и постэкономическом человеке // РППЭ. 2018. №8 (94). С. 7-14.

Маркс К. Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. Т. 25. Ч. 1. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1961. – 505 с.

Тарандо Е.Е. Теория собственности в экономической социологии // *Общество. Среда. Развитие (Terra Humana)*. 2012. № 4. С. 70-75.

Ушанков В.А. Введение в экономическую науку. Глава 6. Экономическая наука и ее теоретические направления. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. – 410 с.

Информация об авторе

Ушанков Вячеслав Анатольевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и экономической истории экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия.

(E-mail: Slawusha@gmail.com) (elibrary AuthorID: 54278771) (ORCID: 0000-0002-6037-8246)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Aristotle. Politics: (translated from ancient Greek) M.: AST MOSCOW: KHRANITEL, 2006. – 393 p. (In Russ.)

Blaug M. Pareto's Economic Theory of Welfare. In: *Economic Thought in Retrospect*. Translated from English, 4th ed. M.: «Delo Ltd.», 1994. – 720 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Barashkova O.V. After the Market: The Birth of a New [Post] Economy. *AlterEconomics*. 2023;20(4):731-750. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.1> (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Beyond the Market and Capital: Objective Foundations of the Decommmercialization Process. In the collection *Decommmercialization of the Econo-*

my (Socio-Economic Prerequisites for the Progress of Human Potential and Technological Modernization). Edited by A.V. Buzgalin and N.G. Yakovleva. St. Petersburg: «Politechnika Service», 2023 – 286 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Kolganov A.I. Planning in the Economy of the 21st Century: What and for What? *TERRA ECONOMICUS*. 2017;15(1):29-43. DOI: 10.23683/2073-6606-2017-15-1-29-43 (In Russ.)

Drucker P. Postcapitalist Society. The New Postindustrial Wave in the West. Anthology. Ed. by V.L. Inozemtsev. M.: Academia, 1999. – 631 p. (In Russ.)

Kozlova V.A. On the Question of Posteconomism and Posteconomic Man. *RPPE*. 2018;8(94):7-14.

Kapelyushnikov R.I. Economic Theory of Property Rights (Method, Basic Concepts, Range of Problems). M.: IMEMO, 1990. – 90 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Marx K., Engels F. Works: in 50 volumes. Vol. 25. Part 1. 2nd ed. M.: Gospolitizdat, 1961. – 505 p. (In Russ.)

Tarando E.E. Theory of Ownership in Economic Sociology. *Society. Environment. Development (Terra Humana)*. 2012;(4):70-75. (In Russ.)

Ushankov V.A. Introduction to Economic Science. Chapter 6. Economic Science and Its Theoretical Directions. SPb.: POLYTECH-PRESS, 2023. – 410 p. (In Russ.)

Information about the author

Vyacheslav A. Ushankov – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic History. Faculty of Economics Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

(E-mail: Slawusha@gmail.com) (elibrary AuthorID: 54278771) (ORCID: 0000-0002-6037-8246)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 01.11.2024; одобрена после рецензирования: 28.01.2025; принята к публикации: 14.02.2025.